

УДК: 616-005.8/12-008.1-072.7

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Тангрибердиев К.Р., Каюмов У.К., Халимбетов Г.С.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских
работников

Аннотация: Обследовано 668 мужчин в возрасте 20–69 лет отобранных по случайному принципу из неорганизованного населения. Среди них выявлялись основные компоненты метаболического синдрома: нарушение толерантности к глюкозе, ожирение и избыточная масса тела, артериальная гипертензия и гиперлипидемия. Для диагностики этих компонентов применялись общепринятые методы исследования и критерии оценки полученных результатов. Установлено, что по мере увеличения возраста происходит накопление основных компонентов этого синдрома, а также увеличение случаев их сочетанного протекания.

Ключевые слова: нарушение толерантности к глюкозе, артериальная гипертензия, избыточная масса тела, ожирение, дислипидемия, возраст, старение, метаболический синдром.

Актуальность

Метаболический синдром (МС) является одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и высокой смертности населения [1, 2, 3], он также может влиять на здоровье будущих поколений [4]. В связи с этим, МС относят к наиболее важным проблемам современного здравоохранения [5]. Одним из наиболее важных путей предупреждения многих заболеваний является профилактика, которая позволяет снизить риск формирования ССЗ и смертности пациентов [6]. В настоящее время к основным компонентам МС относятся такие факторы риска как

инсулинорезистентность, ожирение, артериальная гипертензия и дилипидемия [7]. К традиционным факторам риска многих заболеваний относится и возраст пациента. Вместе с тем, необходимы исследования по изучению не только наличия, но и различных сочетаний факторов риска. Такие сведения могут явиться важным подспорьем в оценке степени риска и прогноза многих заболеваний в различные возрастные периоды. Данные о количестве основных компонентов МС, полученные в результате обследования неорганизованного населения, могут служить основанием для разработки профилактических программ по предупреждению сердечно-сосудистых и других заболеваний в различных возрастных группах [8, 9, 10].

Материал и методы

Обследовано 668 мужчин которым на момент обследования было от 20 до 69 лет. Эти лица представляли собой случайную выборку из неорганизованного населения. Использовались критерии диагностики основных компонентов МС в соответствии с рекомендациями International Diabetes Federation (IDF) [11]. Артериальная гипертензия диагностировалась при уровнях систолического артериального давления равного или превышающего 140 мм.рт.ст. и (или) диастолического артериального давления равного или превышающего 90 мм.рт.ст. Избыточная масса тела и ожирение выявлялись с помощью индекса Кетле: значения этого индекса ≥ 25 но < 30 принимали за избыточный вес, а если уровни индекса Кетле были ≥ 30 диагностировали ожирение. Критерии диагностики гиперлипидемии: гиперхолестеринемия - при уровне холестерина более 6,1 ммоль/л, гипертриглицеридемия - при уровне триглицеридов более 1,7 ммоль/л, за гипербетталипопротеидемию принимали значения β -ЛИП более 55 опт.ед. Состояние гликемии определяли по показателям стандартного теста толерантности к глюкозе по следующим критериям: нормальная толерантность к глюкозе: натощак < 6.1 mmol/l и гликемия < 7.8 mmol/l после

2 часов; гипергликемия натощак ≤ 6.1 mmol/l, но < 7.0 mmol/l и гликемия после 2 часов < 7.0 mmol/l; нарушенная толерантность к глюкозе- гликемия натощак < 7.0 mmol/l и гликемия через 2 часа $\leq 7,8$ mmol/l, но < 11.1 mmol/l; сахарный диабет: гликемия натощак $\leq 7,0$ mmol/l и гликемия через 2 часа > 11.1 mmol/l.

Анализ данных проводился в следующих возрастных группах: 20-39 лет, 40-59 лет и 60-69 лет. Вместе с тем, обследованные лица были разделены на 5 групп в зависимости от количества изучаемых компонентов МС: группа без изучаемых компонентов МС, группа с одним компонентом, группа с двумя компонентами, группа с тремя компонентами, группа с четырьмя компонентами (полный метаболический синдром).

Учитывая то, что основные компоненты МС являются факторами риска многих заболеваний, а также для удобства интерпретации, в данной статье под термином «факторы риска» подразумеваются основные компоненты МС.

Результаты и обсуждение

При оценке связи возраста с теми или иными характеристиками патологического процесса и, в частности с факторами риска, применяются различные подходы. В одних исследованиях изучается только один фактор, а в других несколько. Многофакторный анализ, несомненно, имеет свои преимущества, ибо он позволяет более объективно подойти к оценке ситуации и, в определённой степени, выявить долю каждого из рассматриваемых факторов.

В связи с этим, в данном исследовании изучалась связь возраста с количеством основных компонентов МС в различные возрастные периоды. Согласно полученным данным (рис. 1), в группе без изучаемых факторов риска большую часть составили лица более молодого возраста (20-39 лет, n=261).

Рисунок 1. Доля лиц различного возраста в группах отличающихся по количеству основных компонентов МС

Менее одной трети в этой группе были представлены мужчинами 40-59 лет ($n=361$), а меньше всего оказалось лиц пожилого возраста (60-69 лет, $n=46$). В группе с одним фактором риска количество лиц 20-39 и 40-59 лет практически не отличается, а количество пожилых увеличилось до 3,46%. В группе с двумя факторами риска имеет место ещё меньшее количество лиц 20–39 лет, их число практически в 2 раза меньше числа мужчин в возрасте 40-59 лет. При этом количество лиц пожилого возраста увеличилось в 2,5 раза (8,88%). Среди лиц с тремя факторами риска количество мужчин 40–59 лет уже более чем в 4 раза превышает их количество в предыдущей возрастной группе. Количество пожилых людей в этой группе больше, чем среди лиц этого возраста во всех рассматриваемых группах и достигает 14,06%. В группе с четырьмя факторами риска (присутствуют все рассматриваемые компоненты метаболического синдрома, т.е. имеет место полный метаболический синдром) количество лиц 20-39 лет

меньше чем в других группах (3,23%), а больше всего в этой группе лиц в возрасте 40-59 лет.

Следует заметить, что изучение количества людей в группах риска имеет как положительные стороны, так и недостатки. В частности, такой подход может помочь в разработке структурированных лечебно-профилактических мероприятий к которым рассчитываются материальные затраты исходя из количества пациентов. Однако, они не могут ответить на вопрос о причинно-следственных отношениях между возрастом и факторами риска, ибо возраст является не модифицируемым фактором риска.

Исходя из вышеизложенного и с целью уточнения этой ситуации был применён другой методический подход к анализу полученных данных. Была изучена частота встречаемости лиц с различным количеством ФР в отдельные возрастные периоды (рис. 2). Как оказалось, частота встречаемости случаев без факторов риска в рассматриваемых возрастных группах (20-39 лет, 40-59 лет и 60-69 лет) последовательно снижается по мере увеличения возраста. Вызывает определённую тревогу тот факт, что только 29,12% лиц 20-39 лет не имеют рассматриваемых факторов риска. С другой стороны, таких людей в пожилом возрасте было только 2,17%.

Рисунок 2. Частота встречаемости различных количеств основных компонентов МС по возрастным группам.

По мере увеличения возраста пациентов наблюдается уменьшение случаев отсутствия основных компонентов МС или наличия одного компонента (соответственно 29,12%, 8,86%, 2,17% и 42,15%, 31,30%, 17,38%). Следует отметить, что выявленные различия этих показателей в динамике возрастного аспекта были статистически значимы ($p < 0,05$). Напротив, количество случаев сочетания трёх и четырёх компонентов МС с возрастом увеличивается, причём эта динамика достоверна ($p < 0,05$). При этом, во всех возрастных группах частота встречаемости лиц с сочетанием четырёх компонентов МС в несколько раз ниже, чем с сочетанием трёх компонентов и эти различия были высоко достоверны ($p < 0,01$).

Выводы

1. Возраст является важным фактором риска формирования основных компонентов метаболического синдрома. Увеличение возраста сопряжено с накоплением основных компонентов метаболического синдрома в целом, а

также более высокой частотой встречаемости случаев сочетания трёх и четырёх компонентов.

2. В целях предупреждения метаболического синдрома следует разрабатывать и внедрять программы ранней диагностики, профилактики и лечения основных компонентов этого синдрома.

Список литературы:

1. Zablith, N., Diaconu, K., Naja, F. et al. Dynamics of non-communicable disease prevention, diagnosis and control in Lebanon, a fragile setting. *Confl Health* 15, 4 (2021). <https://doi.org/10.1186/s13031-020-00337-2>
2. Lucchetti, B.F.C., Boaretto, N., Lopes, F.N.C. et al. Metabolic syndrome aggravates cardiovascular, oxidative and inflammatory dysfunction during the acute phase of *Trypanosoma cruzi* infection in mice. *Sci Rep* 9, 18885 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-55363-9>
3. Otamas A, Grant PJ, Ajjan RA. Diabetes and atherothrombosis: The circadian rhythm and role of melatonin in vascular protection. *Diabetes and Vascular Disease Research*. May 2020. doi:10.1177/1479164120920582
4. Kayumov U.K., Matmuratova S.O., Khatamova D.T. et al., The Combination of Components of the Metabolic Syndrome in Women of Childbearing Age and Their Relationship With Age”. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2022 3 (6), 84-87. <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1172>
5. Emiral GO et al. *Niger J Clin Pract* 2021; 24:28-37.
6. Belete, R. et al. *Diabetology & Metabolic Syndrome* 13, 25 (2021).
7. Emma McCracken et al. *Clinics in Dermatology*, Volume 36, Issue 1, 2018, Pages 14-20
8. Al AdAwi, R.M., Stewart, D., Ryan, C. et al. A systematic review of pharmacist input to metabolic syndrome screening, management and prevention.

Int J Clin Pharm 42, 995–1015 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11096-020-01084-3>

9. Peng Ju Liu, Hui Ping Lou and Yan Ning Zhu. Screening for Metabolic Syndrome Using an Integrated Continuous Index Consisting of Waist Circumference and Triglyceride: A Preliminary Cross-sectional Study / Diabetes Metab Syndr Obes. 2020; 13: 2899–2907. Published online 2020 Aug 18. doi: 10.2147/DMSO.S259770/
10. Kayumov U.K., Kalandarova U.A., Ibragimov A.Yu., Saipova M.L. The prevalence of ischemic heart disease and mortality from this disease at various components of metabolic syndrome. //New day in medicine. 2019. Том 3; 27: 138-141.
11. The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. Obesity and metabolism. 2005;2(3):47-49.